

ENFERMEIRO DO TRABALHO E A REDUÇÃO DE RISCO OCUPACIONAIS

[Ciências da Saúde, Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 10/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8428680

Ana Paula Targino Da Silva
Carina De Matos Felinto
Wesley Nascimento

ENFERMEIRO DO TRABALHO E A REDUÇÃO DE RISCO OCUPACIONAIS

O Enfermeiro do trabalho, trabalha para promover e prevenir risco ocupacionais a saúde do colaborador, conforme o PCMSO que programa controle medicina e saúde ocupacional.

Conforme NR7 tem controle do que cada função necessita quais risco por função. seja ele químico, físico, biológico e ergonômicos.

Ele atua com especialidade nas empresas cuida da saúde do bem-estar dos funcionários seja na admissão, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função ou até mesmo no Demissional.

Através do ASO exame de atestado ocupacional feito junto ao médico do trabalho.

Ele atesta se colaborador tá apto ou inapto para exercer aquela função determinada pela empresa.

Em geral esse profissional compõem a equipe que atua preventivamente para reduzir riscos de acidente e doenças ocupacionais no ambiente de trabalho.

Ele também prescrever ações, realizar procedimentos de maior complexidade estuda condições de higiene na empresa, analisa assistência da equipe de enfermagem voltada aos colaboradores.

JUSTIFICATIVA

Um estudo vem percebendo que o mundo do trabalho vem sofrendo inúmeras transformações nos últimos anos, em ritmo acelerado, incorporando novas tecnologias, sem a devida investigação dos impactos na saúde do Trabalhador. Cabe ao profissional enfermeiro, ampliar no seu acúmulo de conhecimento, no intuito de responder, as exigências do mercado de trabalho no que referem saúde do trabalhador, onde surgiu um grande interesse e admiração pela atuação em enfermagem do trabalho.

Decidi pesquisar um pouco mais sobre o assunto, e pude perceber que muitas pessoas desconhecem a verdadeira função destes profissionais para saúde prevenção e formas de prevenir saúde do colaborador.

METODOLOGIA

Esta pesquisa trata de buscar estudos sobre a saúde do colaborador dentro das empresas e como cuidar e prevenir risco eminentes a saúde do colaborador e risco a empresa.

Através do canal de pesquisa busca realizar a junção de ideias sobre determinado assunto. Para estudos são utilizados bases de dados online de portal de estudos com metodologias diante de artigos selecionados para esclarecimento.

Projeto de pesquisa apresentado ao curso de Enfermagem, da Universidade Paulista -UNIP, como requisito parcial para obtenção do título de enfermeiro

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente

Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

em revistaft.com.br/expediente
Venha fazer parte de nosso time de revisores também!